

<rdf:RDF

xmlns:rdf=http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#

xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"

xmlns:pisa="http://www.vortic3.com/PISA/"

xmlns:sch="https://schema.org/"

xmlns:dbpedia="https://dbpedia.org/page/"

xmlns:gn="http://geonames.org/ontology#"

<owl:Ontology rdf:about="http://www.vortic3.com/PISA/ConceptosPISA#">

<rdfs:commentxml:lang="en">This ontology contains classes and properties to describe PISA reports form the OECD.</rdfs:comment>

</owl:Ontology>

<owl:Class rdf:about="http://www.vortic3.com/PISA/Country">

<rdfs:commentxml:lang="es"> Territorio, con características geográficas y territoriales propias, al cual se le han realizado las pruebas.</rdfs:comment>

<rdfs:label xml:lang="en">Country</rdfs:label>

</owl:Class>

<owl:Class rdf:about="http://www.vortic3.com/PISA/ID">

<rdfs:commentxml:lang="es"> nodo de enlace para la búsqueda según país, año y género.</rdfs:comment>

<rdfs:label xml:lang="es">ID</rdfs:label>

</owl:Class>

<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://www.vortic3.com/PISA#year">

<rdfs:commentxml:lang="es">año natural en el que se realizan las pruebas.</rdfs:comment>

<rdfs:domain rdf:resource="http://www.vortic3.com/PISA/Country"/>

<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#integer"/>

</owl:DatatypeProperty>

<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://www.vortic3.com/PISA#name">

<rdfs:commentxml:lang="es">nombre del Country (país) en inglés.</rdfs:comment>

```
<rdfs:domain rdf:resource="http://www.vortic3.com/PISA/Country"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#string"/>
</owl:DatatypeProperty>
```

```
<owl:ObjectProperty rdf:about="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#seeAlso">
<rdfs:commentxml:lang="es">linked data con dbpedia.</rdfs:comment>
<rdfs:domain rdf:resource="http://www.vortic3.com/PISA/Country"/>
<rdfs:range rdf:resource="https://dbpedia.org/page/Country"/>
</owl:ObjectProperty>
```

```
<owl:ObjectProperty rdf:about="http://www.vortic3.com/PISA#byGender">
<rdfs:commentxml:lang="es">Permite asociar los datos del informe PISA para un género
determinado</rdfs:comment>
<rdfs:domain rdf:resource="http://www.vortic3.com/PISA/Country"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.vortic3.com/PISA/ID"/>
</owl:ObjectProperty>
```

```
.....
<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://www.vortic3.com/PISA#renjoy1">
<rdfs:commentxml:lang="es">porcentaje de alumnos que afirman, sólo leo si tengo que
hacerlo.</rdfs:comment>
<rdfs:domain rdf:resource="http://www.vortic3.com/PISA/ID"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#integer"/>
</owl:DatatypeProperty>
```

```
<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://www.vortic3.com/PISA#renjoy2">
<rdfs:commentxml:lang="es">porcentaje de alumnos que afirman, leer es uno de mis hobbies
favoritos.</rdfs:comment>
<rdfs:domain rdf:resource="http://www.vortic3.com/PISA/ID"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#integer"/>
</owl:DatatypeProperty>
```

```
<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://www.vortic3.com/PISA#renjoy3">
```

<rdfs:commentxml:lang="es">porcentaje de alumnos que afirman, me gusta hablar sobre libros con otras personas.</rdfs:comment>

<rdfs:domain rdf:resource="http://www.vortic3.com/PISA/ID"/>

<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#integer"/>

</owl:DatatypeProperty>

<owl:DataProperty rdf:about="http://www.vortic3.com/PISA#renjoy4">

<rdfs:commentxml:lang="es">porcentaje de alumnos que afirman, para mí, leer es una pérdida de tiempo.</rdfs:comment>

<rdfs:domain rdf:resource="http://www.vortic3.com/PISA/ID"/>

<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#integer"/>

</owl:DatatypeProperty>

<owl:DataProperty rdf:about="http://www.vortic3.com/PISA#renjoy5">

<rdfs:commentxml:lang="es">porcentaje de alumnos que afirman, solo leo para conseguir la información que necesito.</rdfs:comment>

<rdfs:domain rdf:resource="http://www.vortic3.com/PISA/ID"/>

<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#integer"/>

</owl:DatatypeProperty>

<owl:DataProperty rdf:about="http://www.vortic3.com/PISA#renjoy6">

<rdfs:commentxml:lang="es">índice de diversión en la lectura.</rdfs:comment>

<rdfs:domain rdf:resource="http://www.vortic3.com/PISA/ID"/>

<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#integer"/>

</owl:DatatypeProperty>

<owl:DataProperty rdf:about="http://www.vortic3.com/PISA#renjoy7">

<rdfs:commentxml:lang="es">índice de diversión en la lectura, antes de valorar el desempeño en la lectura.</rdfs:comment>

<rdfs:domain rdf:resource="http://www.vortic3.com/PISA/ID"/>

<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#integer"/>

</owl:DatatypeProperty>

```
<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://www.vortic3.com/PISA#renjoy8">
```

```
<rdfs:commentxml:lang="es">índice de diversión en la lectura, después de valorar el desempeño en la lectura.</rdfs:comment>
```

```
<rdfs:domain rdf:resource="http://www.vortic3.com/PISA/ID"/>
```

```
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#integer"/>
```

```
</owl:DatatypeProperty>
```

```
<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://www.vortic3.com/PISA#renjoy9">
```

```
<rdfs:commentxml:lang="es">índice de diversión en la lectura, después de valorar el índice de uso de las TIC fuera del centro educativo para entretenimiento.</rdfs:comment>
```

```
<rdfs:domain rdf:resource="http://www.vortic3.com/PISA/ID"/>
```

```
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#integer"/>
```

```
</owl:DatatypeProperty>
```

```
<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://www.vortic3.com/PISA#rtime1">
```

```
<rdfs:commentxml:lang="es">porcentaje de alumnos que, no leen o leen menos de 30 minutos al día.</rdfs:comment>
```

```
<rdfs:domain rdf:resource="http://www.vortic3.com/PISA/ID"/>
```

```
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#integer"/>
```

```
</owl:DatatypeProperty>
```

```
<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://www.vortic3.com/PISA#rtime2">
```

```
<rdfs:commentxml:lang="es">porcentaje de alumnos que, leen entre 30 minutos y 2 horas al día.</rdfs:comment>
```

```
<rdfs:domain rdf:resource="http://www.vortic3.com/PISA/ID"/>
```

```
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#integer"/>
```

```
</owl:DatatypeProperty>
```

```
<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://www.vortic3.com/PISA#rtime3">
```

```
<rdfs:commentxml:lang="es">porcentaje de alumnos que, leen más de 2 horas al día.</rdfs:comment>
```

```
<rdfs:domain rdf:resource="http://www.vortic3.com/PISA/ID"/>
```

```
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#integer"/>
</owl:DatatypeProperty>
```

```
<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://www.vortic3.com/PISA#rleisure1">
<rdfs:commentxml:lang="es">índice de uso de las TIC fuera del centro educativo para
entretenimiento.</rdfs:comment>
<rdfs:domain rdf:resource="http://www.vortic3.com/PISA/ID"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#integer"/>
</owl:DatatypeProperty>
```

```
<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://www.vortic3.com/PISA#rleisure2">
<rdfs:commentxml:lang="es">porcentaje de estudiantes que usan dispositivos digitales cada
día o casi cada día en, juegos de un jugador.</rdfs:comment>
<rdfs:domain rdf:resource="http://www.vortic3.com/PISA/ID"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#integer"/>
</owl:DatatypeProperty>
```

```
<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://www.vortic3.com/PISA#rleisure3">
<rdfs:commentxml:lang="es">porcentaje de estudiantes que usan dispositivos digitales cada
día o casi cada día en la actividad de, juegos colaborativos.</rdfs:comment>
<rdfs:domain rdf:resource="http://www.vortic3.com/PISA/ID"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#integer"/>
</owl:DatatypeProperty>
```

```
<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://www.vortic3.com/PISA#rleisure4">
<rdfs:commentxml:lang="es">porcentaje de estudiantes que usan dispositivos digitales cada
día o casi cada día en la actividad de, usar el correo electrónico.</rdfs:comment>
<rdfs:domain rdf:resource="http://www.vortic3.com/PISA/ID"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#integer"/>
</owl:DatatypeProperty>
```

```
<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://www.vortic3.com/PISA#rleisure5">
```

<rdfs:commentxml:lang="es">porcentaje de estudiantes que usan dispositivos digitales cada día o casi cada día en la actividad de, chatear en línea.</rdfs:comment>

<rdfs:domain rdf:resource="http://www.vortic3.com/PISA/ID"/>

<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#integer"/>

</owl:DatatypeProperty>

<owl:DataProperty rdf:about="http://www.vortic3.com/PISA#rleisure6">

<rdfs:commentxml:lang="es">porcentaje de estudiantes que usan dispositivos digitales cada día o casi cada día en la actividad de, participar en redes sociales.</rdfs:comment>

<rdfs:domain rdf:resource="http://www.vortic3.com/PISA/ID"/>

<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#integer"/>

</owl:DatatypeProperty>

<owl:DataProperty rdf:about="http://www.vortic3.com/PISA#rleisure7">

<rdfs:commentxml:lang="es">porcentaje de estudiantes que usan dispositivos digitales cada día o casi cada día en la actividad de, juegos en línea a través de redes sociales.</rdfs:comment>

<rdfs:domain rdf:resource="http://www.vortic3.com/PISA/ID"/>

<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#integer"/>

</owl:DatatypeProperty>

<owl:DataProperty rdf:about="http://www.vortic3.com/PISA#rleisure8">

<rdfs:commentxml:lang="es">porcentaje de estudiantes que usan dispositivos digitales cada día o casi cada día en la actividad de, navegar por internet por diversión.</rdfs:comment>

<rdfs:domain rdf:resource="http://www.vortic3.com/PISA/ID"/>

<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#integer"/>

</owl:DatatypeProperty>

<owl:DataProperty rdf:about="http://www.vortic3.com/PISA#rleisure9">

<rdfs:commentxml:lang="es">porcentaje de estudiantes que usan dispositivos digitales cada día o casi cada día en la actividad de, leer noticias en internet.</rdfs:comment>

<rdfs:domain rdf:resource="http://www.vortic3.com/PISA/ID"/>

<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#integer"/>

</owl:DatatypeProperty>

<owl:DataProperty rdf:about="http://www.vortic3.com/PISA#rleisure10">

<rdfs:commentxml:lang="es">porcentaje de estudiantes que usan dispositivos digitales cada día o casi cada día en la actividad de, obtener información práctica de internet.</rdfs:comment>

<rdfs:domain rdf:resource="http://www.vortic3.com/PISA/ID"/>

<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#integer"/>

</owl:DatatypeProperty>

<owl:DataProperty rdf:about="http://www.vortic3.com/PISA#rleisure11">

<rdfs:commentxml:lang="es">porcentaje de estudiantes que usan dispositivos digitales cada día o casi cada día en la actividad de, descargar música, películas, juegos o programas de internet.</rdfs:comment>

<rdfs:domain rdf:resource="http://www.vortic3.com/PISA/ID"/>

<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#integer"/>

</owl:DatatypeProperty>

<owl:DataProperty rdf:about="http://www.vortic3.com/PISA#rleisure12">

<rdfs:commentxml:lang="es">porcentaje de estudiantes que usan dispositivos digitales cada día o casi cada día en la actividad de, publicar su propio contenido, creado por ellos mismos, para compartirlo.</rdfs:comment>

<rdfs:domain rdf:resource="http://www.vortic3.com/PISA/ID"/>

<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#integer"/>

</owl:DatatypeProperty>

<owl:DataProperty rdf:about="http://www.vortic3.com/PISA#rleisure13">

<rdfs:commentxml:lang="es">porcentaje de estudiantes que usan dispositivos digitales cada día o casi cada día en, descargar nuevas aplicaciones en su dispositivo móvil.</rdfs:comment>

<rdfs:domain rdf:resource="http://www.vortic3.com/PISA/ID"/>

<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#integer"/>

</owl:DatatypeProperty>

<owl:DataProperty rdf:about="http://www.vortic3.com/PISA#iemail1">

<rdfs:commentxml:lang="es">porcentaje de alumnos que desconocen qué es un correo electrónico.</rdfs:comment>

<rdfs:domain rdf:resource="http://www.vortic3.com/PISA/ID"/>

<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#integer"/>

</owl:DatatypeProperty>

<owl:DataProperty rdf:about="http://www.vortic3.com/PISA#iemail2">

<rdfs:commentxml:lang="es">porcentaje de alumnos que nunca o casi nunca leen correos electrónicos.</rdfs:comment>

<rdfs:domain rdf:resource="http://www.vortic3.com/PISA/ID"/>

<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#integer"/>

</owl:DatatypeProperty>

<owl:DataProperty rdf:about="http://www.vortic3.com/PISA#iemail3">

<rdfs:commentxml:lang="es">porcentaje de alumnos que leen correos electrónicos varias veces al mes.</rdfs:comment>

<rdfs:domain rdf:resource="http://www.vortic3.com/PISA/ID"/>

<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#integer"/>

</owl:DatatypeProperty>

<owl:DataProperty rdf:about="http://www.vortic3.com/PISA#iemail4">

<rdfs:commentxml:lang="es">porcentaje de alumnos que leen correos electrónicos varias veces al día.</rdfs:comment>

<rdfs:domain rdf:resource="http://www.vortic3.com/PISA/ID"/>

<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#integer"/>

</owl:DatatypeProperty>

<owl:DataProperty rdf:about="http://www.vortic3.com/PISA#ichat1">

<rdfs:commentxml:lang="es">porcentaje de alumnos que desconocen qué es chatear en línea.</rdfs:comment>

<rdfs:domain rdf:resource="http://www.vortic3.com/PISA/ID"/>

<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#integer"/>

</owl:DatatypeProperty>

```
<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://www.vortic3.com/PISA#ichat2">
<rdfs:commentxml:lang="es">porcentaje de alumnos que nunca o casi nunca chatean en
línea.</rdfs:comment>
<rdfs:domain rdf:resource="http://www.vortic3.com/PISA/ID"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#integer"/>
</owl:DatatypeProperty>
```

```
<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://www.vortic3.com/PISA#ichat3">
<rdfs:commentxml:lang="es">porcentaje de alumnos que chatean en línea varias veces al
mes.</rdfs:comment>
<rdfs:domain rdf:resource="http://www.vortic3.com/PISA/ID"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#integer"/>
</owl:DatatypeProperty>
```

```
<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://www.vortic3.com/PISA#ichat4">
<rdfs:commentxml:lang="es">porcentaje de alumnos que chatean en línea varias veces al
día.</rdfs:comment>
<rdfs:domain rdf:resource="http://www.vortic3.com/PISA/ID"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#integer"/>
</owl:DatatypeProperty>
```

```
<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://www.vortic3.com/PISA#inews1">
<rdfs:commentxml:lang="es">porcentaje de alumnos que desconocen qué es leer noticias en
línea.</rdfs:comment>
<rdfs:domain rdf:resource="http://www.vortic3.com/PISA/ID"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#integer"/>
</owl:DatatypeProperty>
```

```
<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://www.vortic3.com/PISA#inews2">
<rdfs:commentxml:lang="es">porcentaje de alumnos que nunca o casi nunca leen noticias en
línea.</rdfs:comment>
<rdfs:domain rdf:resource="http://www.vortic3.com/PISA/ID"/>
```

```
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#integer"/>
</owl:DatatypeProperty>
```

```
<owl:DataProperty rdf:about="http://www.vortic3.com/PISA#inews3">
<rdfs:commentxml:lang="es">porcentaje de alumnos que leen noticias en línea varias veces al
mes.</rdfs:comment>
<rdfs:domain rdf:resource="http://www.vortic3.com/PISA/ID"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#integer"/>
</owl:DatatypeProperty>
```

```
<owl:DataProperty rdf:about="http://www.vortic3.com/PISA#inews4">
<rdfs:commentxml:lang="es">porcentaje de alumnos que leen noticias en línea varias veces al
día.</rdfs:comment>
<rdfs:domain rdf:resource="http://www.vortic3.com/PISA/ID"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#integer"/>
</owl:DatatypeProperty>
```

```
<owl:DataProperty rdf:about="http://www.vortic3.com/PISA#ilearn1">
<rdfs:commentxml:lang="es">porcentaje de alumnos que desconocen qué es buscar
información en línea para aprender sobre un tema en particular.</rdfs:comment>
<rdfs:domain rdf:resource="http://www.vortic3.com/PISA/ID"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#integer"/>
</owl:DatatypeProperty>
```

```
<owl:DataProperty rdf:about="http://www.vortic3.com/PISA#ilearn2">
<rdfs:commentxml:lang="es">porcentaje de alumnos que nunca o casi nunca buscan
información en línea para aprender sobre un tema en particular.</rdfs:comment>
<rdfs:domain rdf:resource="http://www.vortic3.com/PISA/ID"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#integer"/>
</owl:DatatypeProperty>
```

```
<owl:DataProperty rdf:about="http://www.vortic3.com/PISA#ilearn3">
<rdfs:commentxml:lang="es">porcentaje de alumnos que buscan información en línea para
aprender sobre un tema en particular varias veces al mes.</rdfs:comment>
```

```
<rdfs:domain rdf:resource="http://www.vortic3.com/PISA/ID"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#integer"/>
</owl:DatatypeProperty>
```

```
<owl:DataProperty rdf:about="http://www.vortic3.com/PISA#ilearn4">
<rdfs:commentxml:lang="es">porcentaje de alumnos que buscan información en línea para
aprender sobre un tema en particular varias veces al día.</rdfs:comment>
<rdfs:domain rdf:resource="http://www.vortic3.com/PISA/ID"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#integer"/>
</owl:DatatypeProperty>
```

```
<owl:DataProperty rdf:about="http://www.vortic3.com/PISA#iforums1">
<rdfs:commentxml:lang="es">porcentaje de alumnos que desconocen qué es participar en
línea en discusiones grupales o foros.</rdfs:comment>
<rdfs:domain rdf:resource="http://www.vortic3.com/PISA/ID"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#integer"/>
</owl:DatatypeProperty>
```

```
<owl:DataProperty rdf:about="http://www.vortic3.com/PISA#iforums2">
<rdfs:commentxml:lang="es">porcentaje de alumnos que nunca o casi nunca participan en
línea en discusiones grupales o foros.</rdfs:comment>
<rdfs:domain rdf:resource="http://www.vortic3.com/PISA/ID"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#integer"/>
</owl:DatatypeProperty>
```

```
<owl:DataProperty rdf:about="http://www.vortic3.com/PISA#iforums3">
<rdfs:commentxml:lang="es">porcentaje de alumnos que participan en línea en discusiones
grupales o foros varias veces al mes.</rdfs:comment>
<rdfs:domain rdf:resource="http://www.vortic3.com/PISA/ID"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#integer"/>
</owl:DatatypeProperty>
```

```
<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://www.vortic3.com/PISA#forums4">
<rdfs:commentxml:lang="es">porcentaje de alumnos que participan en línea en discusiones grupales o foros varias veces al día.</rdfs:comment>
<rdfs:domain rdf:resource="http://www.vortic3.com/PISA/ID"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#integer"/>
</owl:DatatypeProperty>
```

```
<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://www.vortic3.com/PISA#ipract1">
<rdfs:commentxml:lang="es">porcentaje de alumnos que desconocen qué es buscar información práctica en internet.</rdfs:comment>
<rdfs:domain rdf:resource="http://www.vortic3.com/PISA/ID"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#integer"/>
</owl:DatatypeProperty>
```

```
<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://www.vortic3.com/PISA#ipract2">
<rdfs:commentxml:lang="es">porcentaje de alumnos que nunca o casi nunca buscan información práctica en internet.</rdfs:comment>
<rdfs:domain rdf:resource="http://www.vortic3.com/PISA/ID"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#integer"/>
</owl:DatatypeProperty>
```

```
<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://www.vortic3.com/PISA#ipract3">
<rdfs:commentxml:lang="es">porcentaje de alumnos que buscan información práctica en internet en discusiones grupales o foros varias veces al mes.</rdfs:comment>
<rdfs:domain rdf:resource="http://www.vortic3.com/PISA/ID"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#integer"/>
</owl:DatatypeProperty>
```

```
<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://www.vortic3.com/PISA#ipract4">
<rdfs:commentxml:lang="es">porcentaje de alumnos que buscan información práctica en internet en discusiones grupales o foros varias veces al día.</rdfs:comment>
<rdfs:domain rdf:resource="http://www.vortic3.com/PISA/ID"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#integer"/>
```

</owl:DatatypeProperty>

<owl:DataProperty rdf:about="http://www.vortic3.com/PISA#stime1">

<rdfs:commentxml:lang="es">el día lectivo previo a la realización de las pruebas, antes y después de ir al centro escolar no he estudiado.</rdfs:comment>

<rdfs:domain rdf:resource="http://www.vortic3.com/PISA/ID"/>

<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#integer"/>

</owl:DatatypeProperty>

<owl:DataProperty rdf:about="http://www.vortic3.com/PISA#stime2">

<rdfs:commentxml:lang="es">el día lectivo previo a la realización de las pruebas, antes y después de ir al centro escolar he estudiado menos de una hora.</rdfs:comment>

<rdfs:domain rdf:resource="http://www.vortic3.com/PISA/ID"/>

<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#integer"/>

</owl:DatatypeProperty>

<owl:DataProperty rdf:about="http://www.vortic3.com/PISA#stime3">

<rdfs:commentxml:lang="es">el día lectivo previo a la realización de las pruebas, antes y después de ir al centro escolar he estudiado menos de una hora.</rdfs:comment>

<rdfs:domain rdf:resource="http://www.vortic3.com/PISA/ID"/>

<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#integer"/>

</owl:DatatypeProperty>

<owl:DataProperty rdf:about="http://www.vortic3.com/PISA#sfailure1">

<rdfs:commentxml:lang="es">porcentaje de alumnos que, cuando se equivocan, se sienten preocupados por lo que otros piensan de ellos.</rdfs:comment>

<rdfs:domain rdf:resource="http://www.vortic3.com/PISA/ID"/>

<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#integer"/>

</owl:DatatypeProperty>

<owl:DataProperty rdf:about="http://www.vortic3.com/PISA#sfailure2">

<rdfs:commentxml:lang="es">porcentaje de alumnos que, cuando se equivocan, creen no tener el talento necesario.</rdfs:comment>

```
<rdfs:domain rdf:resource="http://www.vortic3.com/PISA/ID"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#integer"/>
</owl:DatatypeProperty>
```

```
<owl:DataProperty rdf:about="http://www.vortic3.com/PISA#sfailure3">
<rdfs:commentxml:lang="es">porcentaje de alumnos que, cuando se equivocan, dudan sobre
sus planes de futuro.</rdfs:comment>
<rdfs:domain rdf:resource="http://www.vortic3.com/PISA/ID"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#integer"/>
</owl:DatatypeProperty>
```

```
<owl:DataProperty rdf:about="http://www.vortic3.com/PISA#sfailure4">
<rdfs:commentxml:lang="es">índice de miedo al fracaso.</rdfs:comment>
<rdfs:domain rdf:resource="http://www.vortic3.com/PISA/ID"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#integer"/>
</owl:DatatypeProperty>
```

```
<owl:DataProperty rdf:about="http://www.vortic3.com/PISA#sfailure5">
<rdfs:commentxml:lang="es">índice de miedo al fracaso antes de valorar su desempeño en la
lectura.</rdfs:comment>
<rdfs:domain rdf:resource="http://www.vortic3.com/PISA/ID"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#integer"/>
</owl:DatatypeProperty>
```

```
<owl:DataProperty rdf:about="http://www.vortic3.com/PISA#sfailure6">
<rdfs:commentxml:lang="es">índice de miedo al fracaso después de valorar su desempeño en
la lectura.</rdfs:comment>
<rdfs:domain rdf:resource="http://www.vortic3.com/PISA/ID"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#integer"/>
</owl:DatatypeProperty>
```

```
<owl:DataProperty rdf:about="http://www.vortic3.com/PISA#sreaddif1">
```

<rdfs:commentxml:lang="es">porcentaje de alumnos que siempre han tenido dificultad en la lectura.</rdfs:comment>

<rdfs:domain rdf:resource="http://www.vortic3.com/PISA/ID"/>

<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#integer"/>

</owl:DatatypeProperty>

<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://www.vortic3.com/PISA#sreaddif2">

<rdfs:commentxml:lang="es">porcentaje de alumnos que necesitan leer un texto varias veces para comprender totalmente su significado.</rdfs:comment>

<rdfs:domain rdf:resource="http://www.vortic3.com/PISA/ID"/>

<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#integer"/>

</owl:DatatypeProperty>

<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://www.vortic3.com/PISA#sreaddif3">

<rdfs:commentxml:lang="es">porcentaje de alumnos que tienen dificultad respondiendo preguntas sobre el texto.</rdfs:comment>

<rdfs:domain rdf:resource="http://www.vortic3.com/PISA/ID"/>

<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#integer"/>

</owl:DatatypeProperty>

<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://www.vortic3.com/PISA#sreaddif4">

<rdfs:commentxml:lang="es">índice de dificultad percibida en la lectura.</rdfs:comment>

<rdfs:domain rdf:resource="http://www.vortic3.com/PISA/ID"/>

<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#integer"/>

</owl:DatatypeProperty>

<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://www.vortic3.com/PISA#sreaddif5">

<rdfs:commentxml:lang="es">índice de dificultad percibida en la lectura antes de valorar su desempeño en la lectura.</rdfs:comment>

<rdfs:domain rdf:resource="http://www.vortic3.com/PISA/ID"/>

<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#integer"/>

</owl:DatatypeProperty>

```
<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://www.vortic3.com/PISA#sreaddif6">
<rdfs:commentxml:lang="es">índice de dificultad percibida en la lectura después de valorar su
desempeño en la lectura.</rdfs:comment>
<rdfs:domain rdf:resource="http://www.vortic3.com/PISA/ID"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#integer"/>
</owl:DatatypeProperty>
```

```
<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://www.vortic3.com/PISA#sreadcompetence1">
<rdfs:commentxml:lang="es">porcentaje de alumnos que se consideran buenos
lectores.</rdfs:comment>
<rdfs:domain rdf:resource="http://www.vortic3.com/PISA/ID"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#integer"/>
</owl:DatatypeProperty>
```

```
<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://www.vortic3.com/PISA#sreadcompetence2">
<rdfs:commentxml:lang="es">porcentaje de alumnos que se consideran capaces de leer textos
difíciles.</rdfs:comment>
<rdfs:domain rdf:resource="http://www.vortic3.com/PISA/ID"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#integer"/>
</owl:DatatypeProperty>
```

```
<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://www.vortic3.com/PISA#sreadcompetence3">
<rdfs:commentxml:lang="es">porcentaje de alumnos que leen con fluidez.</rdfs:comment>
<rdfs:domain rdf:resource="http://www.vortic3.com/PISA/ID"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#integer"/>
</owl:DatatypeProperty>
```

```
<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://www.vortic3.com/PISA#sreadcompetence4">
<rdfs:commentxml:lang="es">índice de competencia en la lectura percibida por el
alumno.</rdfs:comment>
<rdfs:domain rdf:resource="http://www.vortic3.com/PISA/ID"/>
```

```
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#integer"/>
</owl:DatatypeProperty>
```

```
<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://www.vortic3.com/PISA#sreadcompetence5">
<rdfs:commentxml:lang="es">índice de competencia en la lectura percibida por el alumno
antes de valorar su desempeño en la lectura.</rdfs:comment>
<rdfs:domain rdf:resource="http://www.vortic3.com/PISA/ID"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#integer"/>
</owl:DatatypeProperty>
```

```
<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://www.vortic3.com/PISA#sreadcompetence6">
<rdfs:commentxml:lang="es">índice de competencia en la lectura percibida por el alumno
después de valorar su desempeño en la lectura.</rdfs:comment>
<rdfs:domain rdf:resource="http://www.vortic3.com/PISA/ID"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#integer"/>
</owl:DatatypeProperty>
```

```
<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://www.vortic3.com/PISA#smotivation1">
<rdfs:commentxml:lang="es">índice de motivación para superar las tareas.</rdfs:comment>
<rdfs:domain rdf:resource="http://www.vortic3.com/PISA/ID"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#integer"/>
</owl:DatatypeProperty>
```

```
<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://www.vortic3.com/PISA#smotivation2">
<rdfs:commentxml:lang="es">porcentaje de alumnos que encuentran satisfacción en
esforzarse todo lo que pueden.</rdfs:comment>
<rdfs:domain rdf:resource="http://www.vortic3.com/PISA/ID"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#integer"/>
</owl:DatatypeProperty>
```

```
<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://www.vortic3.com/PISA#smotivation3">
```

<rdfs:commentxml:lang="es">porcentaje de alumnos que una vez comenzada la tarea, persisten hasta finalizarla.</rdfs:comment>

<rdfs:domain rdf:resource="http://www.vortic3.com/PISA/ID"/>

<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#integer"/>

</owl:DatatypeProperty>

<owl:DataProperty rdf:about="http://www.vortic3.com/PISA#smotivation4">

<rdfs:commentxml:lang="es">porcentaje de alumnos que encuentran satisfacción en mejorar su desempeño anterior.</rdfs:comment>

<rdfs:domain rdf:resource="http://www.vortic3.com/PISA/ID"/>

<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#integer"/>

</owl:DatatypeProperty>

<owl:DataProperty rdf:about="http://www.vortic3.com/PISA#smotivation5">

<rdfs:commentxml:lang="es">porcentaje de alumnos que prefieren esforzarse en dominar una tarea en la que no sobresalen en vez de cambiar a otra más próxima a sus capacidades.</rdfs:comment>

<rdfs:domain rdf:resource="http://www.vortic3.com/PISA/ID"/>

<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#integer"/>

</owl:DatatypeProperty>

<owl:DataProperty rdf:about="http://www.vortic3.com/PISA#scompetition1">

<rdfs:commentxml:lang="es">índice de actitudes hacia la competición.</rdfs:comment>

<rdfs:domain rdf:resource="http://www.vortic3.com/PISA/ID"/>

<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#integer"/>

</owl:DatatypeProperty>

<owl:DataProperty rdf:about="http://www.vortic3.com/PISA#scompetition2">

<rdfs:commentxml:lang="es">porcentaje de alumnos que disfrutaban en situaciones de competición.</rdfs:comment>

<rdfs:domain rdf:resource="http://www.vortic3.com/PISA/ID"/>

<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#integer"/>

</owl:DatatypeProperty>

```
<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://www.vortic3.com/PISA#scompetition3">
<rdfs:commentxml:lang="es">porcentaje de alumnos que consideran importante realizar sus
tareas mejor que los demás.</rdfs:comment>
<rdfs:domain rdf:resource="http://www.vortic3.com/PISA/ID"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#integer"/>
</owl:DatatypeProperty>
```

```
<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://www.vortic3.com/PISA#scompetition4">
<rdfs:commentxml:lang="es">porcentaje de alumnos que se esfuerzan más cuando están
compitiendo.</rdfs:comment>
<rdfs:domain rdf:resource="http://www.vortic3.com/PISA/ID"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#integer"/>
</owl:DatatypeProperty>
```

```
<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://www.vortic3.com/PISA#wexp1">
<rdfs:commentxml:lang="es">porcentaje de alumnos con expectativas de trabajar como
profesionales de ciencia o matemáticas.</rdfs:comment>
<rdfs:domain rdf:resource="http://www.vortic3.com/PISA/ID"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#integer"/>
</owl:DatatypeProperty>
```

```
<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://www.vortic3.com/PISA#wexp2">
<rdfs:commentxml:lang="es">porcentaje de alumnos con expectativas de trabajar como
profesionales de la salud.</rdfs:comment>
<rdfs:domain rdf:resource="http://www.vortic3.com/PISA/ID"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#integer"/>
</owl:DatatypeProperty>
```

```
<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://www.vortic3.com/PISA#wexp3">
<rdfs:commentxml:lang="es">porcentaje de alumnos con expectativas de trabajar como
profesionales TIC.</rdfs:comment>
<rdfs:domain rdf:resource="http://www.vortic3.com/PISA/ID"/>
```

```
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#integer"/>
</owl:DatatypeProperty>
```

```
<owl:DataProperty rdf:about="http://www.vortic3.com/PISA#wexp4">
<rdfs:commentxml:lang="es">porcentaje de alumnos con expectativas de trabajar como
profesionales asóciarnos al campo de ciencia o matemáticas.</rdfs:comment>
<rdfs:domain rdf:resource="http://www.vortic3.com/PISA/ID"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#integer"/>
</owl:DatatypeProperty>
```

```
<owl:DataProperty rdf:about="http://www.vortic3.com/PISA#whealthexp1">
<rdfs:commentxml:lang="es">porcentaje de alumnos sobresalientes en ciencias o
matemáticas con expectativa de trabajar como profesionales de salud a la edad de 30
años.</rdfs:comment>
<rdfs:domain rdf:resource="http://www.vortic3.com/PISA/ID"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#integer"/>
</owl:DatatypeProperty>
```

```
<owl:DataProperty rdf:about="http://www.vortic3.com/PISA#wscienceexp1">
<rdfs:commentxml:lang="es">porcentaje de alumnos sobresalientes en ciencias o
matemáticas con expectativa de trabajar como profesionales de ciencia o matemáticas a la
edad de 30 años.</rdfs:comment>
<rdfs:domain rdf:resource="http://www.vortic3.com/PISA/ID"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#integer"/>
</owl:DatatypeProperty>
```

```
</rdf:RDF>
```